

Habilidades duras en formación técnico-profesional de la policía: una propuesta para optimizar procesos de cualificación

Hard skills in police technical-professional training: a proposal to optimize qualification processes

John Frank Buitrago González

Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias de la Educación, Programa de Doctorado en Educación. Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0206-7194>

Correo electrónico: est.john.buitrago@unimilitar.edu.co

ULR: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8119

Resumen

Uno de los principales problemas en la formación técnico profesional en el servicio de policía radica en la desconexión entre los contenidos teóricos impartidos en las aulas y las habilidades prácticas requeridas en el campo policial. La presente investigación tiene como propósito general Determinar el impacto del diseño e implementación de las evaluaciones espiraladas en el desarrollo de las competencias duras en los sujetos que participan en la formación técnica profesional. Se tiene en cuenta el paradigma investigativo que orienta el proceso que se ha delimitado desde la perspectiva cuali-cuantitativa. Además de eso, se tienen en cuenta una serie de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que conllevan al uso de instrumentos de recolección de información de carácter, en este caso cualitativo y cuantitativos; se tienen en cuenta técnicas como el análisis documental, la observación directa, la rubricas evaluativas y la encuesta, integrándose y posibilitando el análisis, interpretación y discusión conjunta. Con todo lo anterior, se asume que los procesos de aprendizaje que combinan competencias duras y blandas, y que se implementan de manera iterativa y reflexiva, fomentan un desarrollo integral y una mejor adaptación a los desafíos profesionales.

Palabras Clave: habilidades duras, policía, cualificación, formación técnico-profesional.

Abstract

One of the main problems in professional technical training in the police service lies in the disconnection between the theoretical content taught in classrooms and the practical skills required in the police field. The general purpose of this research is to determine the impact of the design and implementation of spiral assessments on the development of hard skills in subjects participating in professional technical training. The research paradigm that guides the process that has been delimited from the qualitative-quantitative perspective is taken into account. In addition to that, a series of systematic, empirical and critical research processes are taken into account that lead to the use of data collection instruments of a qualitative and quantitative nature; Techniques such as documentary analysis, direct observation, evaluative rubrics and surveys are taken into account, integrating and enabling analysis, interpretation and joint discussion. With all of the above, it is assumed that learning processes that combine hard and soft skills, and that are implemented in an iterative and reflective manner, promote comprehensive development and better adaptation to professional challenges.

Keywords: hard skills, police, qualification, technical-vocational training.

1. Introducción

La capacitación técnico-profesional en el servicio policial es fundamental para asegurar que los oficiales estén debidamente preparados para enfrentar las demandas y desafíos complejos de su trabajo en la sociedad. Sin embargo, muchas instituciones educativas policiales, como la Escuela de Carabineros Rafael Núñez, se enfrentan a problemas significativos en los procesos de calificación de estudiantes, profesores, instructores y personal directivo. Estos inconvenientes pueden impactar negativamente en la calidad de la formación y, por consiguiente, en el rendimiento de los oficiales en el terreno. En este escenario, surge la necesidad de identificar y abordar integralmente las deficiencias en la formación técnico-profesional en el servicio policial con el fin de mejorar la preparación de los oficiales y fortalecer su capacidad para servir a la comunidad eficazmente.

El tema relacionado con la capacitación técnico-profesional en el servicio policial ha sido objeto de análisis e indagación por parte de varios autores quienes han identificado una serie de retos e inquietudes dentro de este ámbito. Pérez (2017) destaca que uno de los problemas principales en la capacitación técnico-profesional en el servicio policial reside en la falta de conexión entre los contenidos teóricos enseñados en las aulas y las habilidades prácticas necesarias dentro del ámbito policial.

Existe una brecha entre la teoría y la práctica que puede resultar en agentes mal preparados

para enfrentar situaciones reales, poniendo en peligro tanto su seguridad como la de la comunidad a la que sirven. Según Pérez, es crucial diseñar programas de formación que integren de manera efectiva la teoría con la práctica, brindando a los estudiantes oportunidades significativas para aplicar sus conocimientos en escenarios simulados y situaciones reales.

Por otro lado, Gómez (2019) destaca un problema importante en la formación técnico-profesional dentro del servicio policial: la falta de actualización de los programas formativos. Según Gómez, estos programas suelen quedarse rezagados respecto a los avances tecnológicos, legislativos y las mejores prácticas policiales. Esto podría generar una discrepancia entre las habilidades y conocimientos adquiridos durante la formación y aquellos necesarios en el ejercicio policial actual. Gómez sugiere que es crucial revisar y actualizar periódicamente estos programas para asegurar que estén alineados con las demandas y desafíos contextuales actuales.

Por último, Martínez (2020) enfatiza la importancia de llevar a cabo evaluaciones continuas y ofrecer retroalimentación constructiva en los procesos de formación policial. Según Martínez, evaluar regularmente el rendimiento tanto de los estudiantes como del personal docente es fundamental para identificar áreas de mejora y brindar oportunidades de desarrollo profesional. Sin embargo, en muchas ocasiones, estas prácticas no se aplican de forma efectiva en las instituciones educativas policiales. Martínez sostiene que es imprescindible establecer sistemas de evaluación sólidos que posibiliten una retroalimentación oportuna y significativa, con el propósito de elevar la calidad de la formación policial y el desempeño de los agentes en el terreno.

Todo lo anterior evidencia que la capacitación técnico-profesional en el ámbito policial enfrenta una serie de desafíos importantes, tales como la desconexión entre teoría y práctica, la falta de actualización de los programas formativos y la necesidad de una evaluación continua y retroalimentación positiva. Estos inconvenientes pueden repercutir negativamente en la preparación y actuación de los agentes en el terreno, así como en la seguridad y bienestar de la comunidad a la que sirven. Por consiguiente, resulta fundamental abordar integralmente estas carencias en la capacitación policial, con miras a mejorar su calidad y fortalecer las capacidades de los agentes para servir a la sociedad eficazmente.

1.1 ¿Por qué un buen dominio de habilidades duras en la formación técnico-profesional policial conduce a procesos de cualificación óptimos en estudiantes, docentes, instructores y nivel directivo adscrito a la escuela de carabineros Rafael Núñez ?

En el ámbito educativo de una escuela policial, es crucial considerar diversos aspectos para

garantizar el desarrollo integral de los estudiantes y prepararlos adecuadamente para enfrentar los desafíos sociales y laborales actuales. Por lo tanto, es fundamental que el diseño curricular se base en teorías que promuevan procesos de enseñanza y aprendizaje significativos, con el objetivo de mejorar las habilidades de los alumnos en su desempeño laboral y su crecimiento personal.

Asimismo, la implementación de una pedagogía en espiral subraya la importancia de fomentar una educación innovadora que estimule la creatividad y fortalezca la práctica educativa. En este sentido, la aplicación de un enfoque constructivista en el diseño y desarrollo del proyecto educativo contribuye a crear ambientes propicios para el desarrollo efectivo de habilidades técnicas entre estudiantes, docentes, instructores y personal directivo vinculado al programa técnico profesional en Servicio Policial ofrecido por la Escuela de Carabineros Rafael Núñez.

Lo mencionado anteriormente, también con un enfoque arraigado en el humanismo que busca la formación de un individuo racional capaz de involucrarse en los movimientos sociales de su entorno, su práctica y los derechos humanos; por consiguiente, su estructura axiológica es esencial en la creación de herramientas vitales que conduzcan a la competente resolución de los problemas y desafíos generados por la sociedad. Bajo esta perspectiva humanista, se puede resaltar que un modelo educativo proporciona las directrices comunes estructurales para permitir a los integrantes de la comunidad educativa desarrollar sus labores a través de un proyecto humano que se identifique con la filosofía institucional, y que se integre con una visión curricular basada en los planes, programas y otros fundamentos legales del actuar educativo (Gómez et al., 2018).

En este sentido, los fundamentos de la pedagogía espiral tienen una relevancia destacada en los procesos formativos que se buscan implementar para superar el instruccionalismo actual en las aulas: el contexto. Lo anteriormente expuesto, considerando que la comprensión previa de la realidad inmediata del individuo posmoderno resulta crucial para lograr un avance significativo en la articulación de un desarrollo educativo donde las competencias sólidas sean valiosas en el ámbito Técnico Profesional del Servicio Policial. Por lo tanto, en este estudio se busca promover un cambio en la mentalidad y la filosofía de las personas respecto al uso inadecuado de la tecnología, un aspecto crucial en la actualidad. Siguiendo el enfoque de Foucault (como menciona Ball, 1990), se reconoce que estamos inmersos en un proceso que involucra tanto dominación como libertad. El objetivo es fomentar una competencia tecnológica beneficiosa para el ámbito profesional y evitar la falta de control sobre la tecnología que puede afectar las relaciones tanto en el entorno educativo como laboral.

Una vez más, nos enfrentamos al desafío de cómo el hombre es influenciado por los medios de comunicación en su construcción identitaria dentro del marco teórico de la comunicación. Se destaca cómo los medios masivos impactan nuestra percepción social y condicionan nuestra identidad. Para lograr el ideal humanista de formar individuos auténticos comprometidos con la sociedad, es necesario comprender y fortalecer el proceso educativo desde una perspectiva integral centrada, como propone la pedagogía espiralada. El impacto del proyecto descrito aquí se centra en orientar la enseñanza de manera que no solo considere las demandas del entorno, sino que también integre los conocimientos previos con los nuevos contenidos presentados por el profesor, generando así un proceso de aprendizaje continuo. En resumen, el objetivo es fortalecer las habilidades sólidas en los estudiantes y la comunidad educativa de la Escuela de Carabineros Rafael Núñez, mediante la integración simultánea y deliberada de las asignaturas; el aumento y la complejidad de los temas a medida que avanza el proceso formativo; revisión e iteración de los temas (competencias blandas) mientras se analizan, producen, enriquecen, modifican y evalúan los conocimientos.

En este sentido, el enfoque espiral surge a medida que los contenidos curriculares se vuelven más complejos a medida que trascienden la realidad, desde la integración de las competencias blandas (habilidades sociales) hasta la conexión ascendente con los medios y herramientas técnico-comunicativas proporcionadas por las competencias sólidas; por lo tanto, la evaluación del proceso será constante y significativa para promover una educación que forme policías íntegros capaces de abordar con un enfoque reflexivo y constructivo los desafíos de la sociedad actual.

En este sentido, se adquirirá una calificación en habilidades técnicas relacionadas con la práctica policial, la tecnología, la innovación, el aprendizaje de idiomas (específicamente el inglés como segundo idioma), la interpretación de datos y metadatos, entre otras habilidades que requieren enseñar a las personas, siguiendo el enfoque de Castells (2018), a ser auténticas a pesar de formar parte y pertenecer a una sociedad interconectada. Al analizar esta investigación, se ha tenido en cuenta las nuevas formas de dominio social que fortalecen día a día la estructura axiológica de estas generaciones que deben confiar en sí mismas para gestionar sus conocimientos y saberes desde perspectivas multidisciplinarias, con el fin de desempeñarse profesionalmente acorde con los cambios actuales.

En resumen, es coherente y relevante reflexionar sobre la evolución del perfil policial actual con el objetivo de generar un cambio significativo en cómo se desenvuelven los graduados del Técnico Profesional y otros miembros de la comunidad educativa frente al desarrollo y progreso de

las habilidades técnicas. La educación basada en la proclamación de los derechos humanos, el respeto por la vida como valor fundamental, el servicio a la comunidad de manera eficiente, la adecuada utilización de los recursos, una comunicación efectiva con los demás, ser proactivos frente a los desafíos del entorno y destacarse como líderes locales; serán elementos clave en la formación y pedagogía espiralada del individuo.

1.2. La oportunidad de una Escuela para Padres como un enfoque trascendental en el fortalecimiento institucional

El estudio sobre las competencias técnicas en la formación policial y su evaluación progresiva presenta múltiples ventajas significativas:

✓ **Importancia social:** Mejorar la capacitación de la policía contribuye directamente a la seguridad ciudadana y al cumplimiento efectivo de la ley, aspectos fundamentales para el bienestar de toda la sociedad.

✓ **Requerimientos institucionales:** La Escuela de Carabineros Rafael Núñez, como entidad encargada de formar a los futuros agentes del orden, tiene un interés directo en perfeccionar sus procesos educativos para asegurar que los estudiantes estén debidamente preparados para enfrentar los desafíos inherentes a su labor.

✓ **Falencias investigativas:** A pesar de ser crucial la formación técnico-profesional en el ámbito policial, es posible que existan deficiencias en cuanto a investigación sobre cómo potenciar específicamente las habilidades prácticas necesarias para un desempeño efectivo en el campo policial.

✓ **Innovación educativa:** La propuesta de evaluación progresiva introduce una metodología innovadora que no solo puede elevar el nivel formativo de los alumnos, sino también fomentar el crecimiento profesional del cuerpo docente, instructores y personal administrativo. Esto podría tener un impacto perdurable en la institución.

✓ **Posible repercusión:** Si se demuestra la efectividad de esta propuesta de evaluación, es posible que otras instituciones de formación policial y organizaciones interesadas en mejorar las habilidades técnicas de su personal consideren adoptarla. El proyecto de investigación sobre habilidades prácticas en la formación técnico-profesional para el servicio policial y su evaluación progresiva tiene una gran importancia social, ya que al mejorar la formación de los policías, contribuye directamente a fortalecer la seguridad y el orden público, lo cual beneficia a

toda la sociedad al reducir la delincuencia y fomentar el respeto por la ley. Además, contar con policías mejor capacitados les permite proteger los derechos de los ciudadanos mientras cumplen con sus funciones, evitando abusos y garantizando un enfoque justo y equitativo en su labor. Por otro lado, enfocarse en la prevención del delito mediante una formación técnico-profesional efectiva puede proporcionar a los policías las habilidades necesarias para prevenir proactivamente el crimen, identificar posibles riesgos y actuar para mitigarlos antes de que ocurran incidentes. Al tener un cuerpo policial bien entrenado y profesional que inspire mayor confianza en la población, se pueden mejorar las relaciones entre la comunidad y la policía, facilitando así la colaboración ciudadana e impulsando un ambiente seguro y cooperativo.

La formación en habilidades técnicas permite a los agentes de policía responder de manera más efectiva ante situaciones de emergencia, como desastres naturales, accidentes graves o incidentes violentos, salvando vidas y protegiendo a la comunidad. La investigación no solo influye directamente en la capacitación y el rendimiento de la fuerza policial, sino que también tiene importantes repercusiones en la seguridad, los derechos humanos, la confianza pública y la capacidad de respuesta ante emergencias, lo que lo convierte en algo muy relevante para toda la sociedad.

Las implicaciones prácticas de la investigación sobre habilidades técnicas en el entrenamiento técnico-profesional dentro del servicio policial y su evaluación iterativa son variadas y significativas tanto para la Escuela de Carabineros Rafael Núñez como para el cuerpo policial en general. Estas pueden llevar a una mejora sustancial en el entrenamiento y rendimiento policiales, así como en la seguridad y bienestar social. Comenzar con la implementación de un método evaluativo iterativo puede resultar en una mejora significativa en el aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Carabineros Rafael Núñez, garantizando que adquieran las destrezas técnicas necesarias para desempeñarse eficazmente en su labor policial.

Dado que la evaluación en espiral no solo beneficia a los estudiantes, sino también al personal docente, instructores y al nivel directivo de la escuela, brinda oportunidades para mejorar sus habilidades pedagógicas, técnicas y de liderazgo. Este enfoque optimiza los procesos al implementar un sistema de evaluación continuo y adaptable que permite identificar y corregir rápidamente deficiencias en la formación, lo que conduce a una mejora constante tanto a nivel individual como institucional. Esto resulta en un aumento de la eficacia policial, ya que los agentes estarán mejor preparados para enfrentar los desafíos y riesgos laborales, lo que puede traducirse en una respuesta más efectiva ante situaciones de emergencia, una disminución de la delincuencia y un

aumento de la confianza pública en las fuerzas policiales. Por último, compartir conocimientos demuestra la efectividad del enfoque evaluativo en espiral; los descubrimientos y las mejores prácticas pueden ser compartidos con otras instituciones educativas policiales a nivel nacional e internacional para mejorar la formación técnica en el campo de la seguridad pública.

La investigación propuesta no solo tiene importantes implicaciones prácticas para la formación de la policía, sino que también contribuye al avance teórico en el campo de la educación profesional y proporciona un marco conceptual y metodológico que puede ser aplicado en otros entornos educativos y profesionales. Al abordar la importancia de las habilidades técnicas en la formación policial y proponer un enfoque evaluativo en espiral, el proyecto amplía nuestra comprensión teórica sobre cómo mejorar la capacitación de los agentes de la ley para hacer frente a los desafíos actuales. La propuesta de evaluación en espiral implica el desarrollo de un marco conceptual específico que integra la teoría educativa con las necesidades prácticas de la formación policial, lo cual puede enriquecer el ámbito académico y servir como modelo para investigaciones futuras. La aplicación de una metodología evaluativa en espiral dentro del contexto de la formación policial representa una innovación significativa en investigación educativa, lo cual podría inspirar nuevas formas de evaluar y mejorar la capacitación en otros campos profesionales.

Asimismo, la evaluación propuesta implica recopilar y analizar continuamente datos sobre el rendimiento estudiantil y docente, lo cual puede generar conocimientos valiosos sobre las prácticas educativas más efectivas para el entrenamiento policial. A pesar de que el proyecto se enfoca en la capacitación policial en la Escuela de Carabineros Rafael Núñez, los principios y descubrimientos teóricos podrían resultar aplicables a otras instituciones de formación policial y al ámbito educativo en general, lo que expande su alcance e importancia más allá de un contexto particular.

1.3. Las habilidades blandas en la formación policial: atributos desde una perspectiva teórica

El análisis de las habilidades técnicas en la formación policial y su evaluación progresiva ofrece múltiples beneficios significativos:

- ✓ Relevancia social: Mejorar la preparación de la policía contribuye directamente a la seguridad pública y al cumplimiento efectivo de la ley, aspectos clave para el bienestar de toda la comunidad.
- ✓ Necesidades institucionales: La Escuela de Carabineros Rafael Núñez, responsable de formar a

los futuros agentes del orden, tiene un interés directo en mejorar sus procesos educativos para garantizar que los estudiantes estén adecuadamente preparados para enfrentar los desafíos inherentes a su labor.

- ✓ Deficiencias investigativas: A pesar de la importancia vital de la formación técnico-profesional en el ámbito policial, podría haber carencias en términos de investigación sobre cómo fortalecer específicamente las habilidades prácticas necesarias para un rendimiento efectivo en el campo policial.
- ✓ Innovación educativa: la propuesta de evaluación progresiva introduce una metodología novedosa que no solo podría elevar el nivel formativo de los alumnos, sino también promover el crecimiento profesional del cuerpo docente, instructores y personal administrativo. Esto podría tener un impacto duradero en la institución.
- ✓ Posible repercusión: si se comprueba la eficacia de esta propuesta evaluativa, es factible que otras instituciones educativas policiales y organizaciones interesadas en mejorar las habilidades técnicas de su personal consideren implementarla.

El estudio sobre la mejora de las habilidades prácticas en la formación técnico-profesional para el servicio policial y su evaluación progresiva es de gran importancia social. Al fortalecer la capacitación de los agentes, se contribuye directamente a reforzar la seguridad y el orden público, lo que beneficia a toda la sociedad al disminuir la delincuencia y promover el respeto por las leyes. Asimismo, tener policías mejor preparados les permite proteger los derechos de los ciudadanos mientras desempeñan sus funciones, evitando abusos y garantizando un trato justo y equitativo en su labor. Enfocarse en prevenir el delito mediante una formación técnico-profesional efectiva puede brindar a los agentes las habilidades necesarias para anticipar activamente situaciones de riesgo, identificar posibles amenazas y actuar para mitigarlas antes de que ocurran incidentes. Contar con un cuerpo policial bien entrenado y profesional que genere mayor confianza en la población puede mejorar las relaciones entre la comunidad y las fuerzas del orden, facilitando así la colaboración ciudadana e impulsando un entorno seguro y cooperativo.

La formación en habilidades técnicas capacita a los policías para responder con eficacia ante situaciones críticas como desastres naturales, accidentes graves o episodios violentos, salvando vidas y protegiendo a la comunidad. La investigación no solo impacta directamente en la formación y desempeño de la fuerza policial, sino que también tiene repercusiones importantes en la seguridad, los derechos humanos, la confianza pública y la capacidad de respuesta ante

emergencias, lo cual lo convierte en un tema sumamente relevante para toda la sociedad.

Las implicaciones prácticas del proyecto de investigación sobre habilidades técnicas en el entrenamiento técnico-profesional dentro del cuerpo policial y su evaluación iterativa son diversas y significativas tanto para la Escuela de Carabineros Rafael Núñez como para el cuerpo policial en general. Estas pueden llevar a una mejora sustancial en el entrenamiento y rendimiento policiales, así como en la seguridad y bienestar social. Iniciar con la implementación de un método evaluativo iterativo puede resultar en una mejora significativa en el aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Carabineros Rafael Núñez, asegurando que adquieran las habilidades técnicas necesarias para desempeñarse efectivamente en su labor policial.

Dado que la evaluación progresiva beneficia no solo a los estudiantes, sino también al personal docente, instructores y al liderazgo escolar, proporciona oportunidades para mejorar sus habilidades pedagógicas, técnicas y de liderazgo. Este método mejora los procedimientos al establecer un sistema de evaluación continuo y adaptable que permite identificar y corregir rápidamente deficiencias en la formación, lo que resulta en una mejora constante a nivel individual e institucional. Esto lleva a un aumento en la eficacia de la policía, ya que los agentes estarán más preparados para enfrentar los desafíos y riesgos laborales, lo que puede resultar en una respuesta más efectiva ante situaciones de emergencia, una reducción de la delincuencia y un incremento en la confianza pública hacia las fuerzas del orden. Por último, el intercambio de conocimientos muestra cómo el enfoque evaluativo en espiral es efectivo; los hallazgos y las mejores prácticas pueden ser compartidos con otras instituciones educativas policiales a nivel nacional e internacional para mejorar la formación técnica en el ámbito de la seguridad pública.

El estudio propuesto no solo tiene implicaciones prácticas significativas para la formación policial, sino que también contribuye al avance teórico en el campo de la educación profesional al ofrecer un marco conceptual y metodológico aplicable a otros entornos educativos y profesionales. Al destacar la importancia de las habilidades técnicas en la capacitación policial y proponer un enfoque evaluativo en espiral, el proyecto amplía nuestra comprensión teórica sobre cómo mejorar la formación de los agentes del orden para hacer frente a los desafíos actuales.

La propuesta de evaluación en espiral implica la creación de un marco conceptual específico que fusiona la teoría educativa con las necesidades concretas de la formación policial, lo cual puede enriquecer el ámbito académico y servir como un modelo para futuras investigaciones.

La implementación de una metodología evaluativa en espiral en el contexto de la formación policial representa una innovación significativa en investigación educativa, lo cual podría inspirar nuevas formas de evaluar y mejorar el entrenamiento en otros campos profesionales. Además, la evaluación propuesta implica la recolección y análisis continuo de datos sobre el desempeño tanto estudiantil como docente, lo cual puede proporcionar valiosos conocimientos sobre las prácticas educativas más efectivas para la capacitación policial.

Aunque el proyecto se centra en la formación policial en la Escuela de Carabineros Rafael Núñez, los principios y hallazgos teóricos podrían ser aplicables a otras instituciones dedicadas a formar policías y al ámbito educativo en general, ampliando así su alcance e importancia más allá de un contexto específico. Desde una perspectiva epistemológica, este estudio adopta planteamientos constructivistas y humanistas. El constructivismo, desarrollado por Jean Piaget (1971) y extendido por Lev Vygotsky (1978), sostiene que el conocimiento se construye activamente mediante interacciones con el entorno y reflexiones sobre experiencias vividas.

En la capacitación policial, este enfoque es crucial, ya que los agentes deben poner en práctica conocimientos teóricos en situaciones prácticas que a menudo son impredecibles. Lev Vygotsky (1978) amplía esta perspectiva con su teoría del desarrollo social, que sostiene que el aprendizaje es intrínsecamente social y se produce a través de la interacción con otros. Esto destaca la importancia del aprendizaje colaborativo y la retroalimentación continua en la formación policial, donde el trabajo en equipo y la comunicación efectiva son fundamentales. El enfoque humanista de Carl Rogers (1961) pone énfasis en el crecimiento personal y la autoactualización, sugiriendo que el aprendizaje es más efectivo cuando se centra en las necesidades y potencialidades individuales. En el contexto de la formación policial, este paradigma subraya la importancia de desarrollar no solo habilidades técnicas, sino también habilidades interpersonales y éticas, fundamentales para un desempeño efectivo y ético de los agentes en su interacción con la comunidad. La teoría constructivista del aprendizaje de Piaget (1971) propone que el aprendizaje es un proceso activo y constructivo. Los estudiantes no son simples receptores pasivos de información; más bien construyen activamente su conocimiento a través de experiencias y reflexiones. Este principio resulta fundamental en la formación policial, donde los agentes deben adquirir conocimientos teóricos pero también aplicarlos en contextos prácticos e impredecibles.

Lev Vygotsky (1978) amplía esta perspectiva con su teoría del desarrollo social, que postula que el aprendizaje es inherentemente social y se produce a través de la interacción con otros. Esto resalta la importancia del aprendizaje colaborativo y la retroalimentación continua en la

capacitación policial, donde el trabajo en equipo y la comunicación efectiva son fundamentales. La evaluación en espiral se fundamenta en la teoría del aprendizaje experiencial de Kolb (1984), que describe un ciclo de aprendizaje continuo compuesto por cuatro fases: experiencia concreta, reflexión observacional, conceptualización abstracta y experimentación activa. Este enfoque es especialmente apropiado para la formación policial, ya que facilita una retroalimentación constante y la aplicación práctica de conocimientos en un entorno controlado antes de enfrentarse a situaciones reales.

La pedagogía escalonada propuesta por Bruner (1960) complementa este planteamiento al sugerir que los conceptos deben ser reintroducidos periódicamente a niveles cada vez más complejos. Esto garantiza que los estudiantes no solo memoricen procedimientos, sino que también desarrollen una comprensión profunda y adaptable de los principios subyacentes, lo cual les permite aplicarlos en diversos contextos. Black y Wiliam (1998) resaltan la relevancia de la evaluación formativa, centrada en utilizarla para mejorar el proceso de aprendizaje más allá de simplemente medirlo. La retroalimentación constante y detallada les brinda a los estudiantes la oportunidad de identificar áreas donde pueden mejorar y trabajar activamente para hacerlo.

En el ámbito de la formación policial, esta estrategia puede ser de utilidad para identificar áreas de mejora tanto en los conocimientos teóricos como en las habilidades prácticas, ofreciendo una orientación continua para el crecimiento profesional. Las competencias técnicas se refieren a las habilidades específicas y conocimientos técnicos necesarios para desempeñarse eficazmente en el campo policial. Estas engloban el uso de equipamiento policial, tácticas de arresto, procedimientos legales y medidas de seguridad, entre otros aspectos. Según Pérez (2017), una formación sólida en competencias técnicas es fundamental para asegurar que los agentes estén preparados ante las exigencias y desafíos propios de su labor. Por otro lado, las competencias blandas abarcan habilidades interpersonales y comunicativas, empatía, resolución de conflictos y liderazgo. Gómez (2019) sostiene que estas destrezas son igualmente cruciales ya que posibilitan a los agentes interactuar eficaz y éticamente con la comunidad, gestionar situaciones tensas y colaborar en equipo. La pedagogía espiral, inspirada en el modelo educativo propuesto por Bruner (1960), implica reintroducir constantemente conceptos a niveles cada vez más profundos y complejos. Este método garantiza que los estudiantes no solo memoricen procedimientos sino que también desarrollen una comprensión profunda y adaptable de los principios subyacentes.

En el entrenamiento policial, esto implica que los agentes puedan aplicar sus conocimientos y habilidades en diversas situaciones, adaptándose a los contextos cambiantes y a las exigencias del

trabajo. La evaluación sistemática y continua se refiere a un proceso de evaluación constante e integral que abarca todos los aspectos del aprendizaje y el crecimiento profesional. Según Martínez (2020), este tipo de evaluación es fundamental para brindar retroalimentación significativa y oportuna, lo cual es crucial para el desarrollo profesional continuo. La evaluación sistemática tiene en cuenta tanto el rendimiento académico como las habilidades prácticas, ofreciendo una visión completa del progreso y las necesidades de desarrollo de cada estudiante.

1.4. El método como horizonte de la investigación

La utilidad práctica del proyecto reside en su capacidad para ofrecer un marco estructurado y dinámico para evaluar y mejorar los procesos de formación en la Escuela de Carabineros Rafael Núñez, así como en su potencial para ser adaptado y aplicado en otros entornos educativos y profesionales. En primer lugar, es importante destacar que esta investigación se alinea con la temática de Calidad Educativa y Construcción de una Sociedad Sostenible, definida por la Universidad de Panamá, con el propósito de optimizar el proceso educativo como prioridad para satisfacer las necesidades presentes y futuras de la sociedad. Esto se debe a que se busca analizar, diseñar y proponer estrategias pedagógicas para la formación de nuevos técnicos policiales, desde una perspectiva curricular en espiral, facilitando su integración en entornos cada vez más complejos y cambiantes característicos de la sociedad postmoderna actual.

Desde esta perspectiva, el enfoque de investigación que guía el proceso se ha definido desde un enfoque cualitativo-cuantitativo, según Hernández et al (2010), como la combinación de una serie de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican el uso de herramientas para recopilar información tanto cualitativa como cuantitativa. Estas herramientas incluyen el análisis documental, la observación directa, las rúbricas evaluativas y las encuestas, permitiendo así el análisis, interpretación y discusión conjunta. Asimismo, es importante destacar que el método de investigación a emplear es descriptivo-evaluativo, tal como lo describe la Universidad Católica del Perú (2022), lo cual facilita la identificación de los aspectos particulares y singulares de un programa educativo. Específicamente, este método ayuda a identificar áreas que requieran cambios o ajustes para mejorar la construcción de competencias que capaciten a los estudiantes para abordar la realidad con sus desafíos y expectativas. Esto es relevante en el contexto de esta investigación.

En cuanto al ámbito evaluativo, es importante tener en cuenta que este estudio tiene como objetivo proporcionar al investigador la información necesaria para tomar decisiones,

específicamente para diseñar un programa que combine habilidades técnicas con enfoques pedagógicos progresivos. Esto permitirá la formación de profesionales policiales que se ajusten a las metas y expectativas sociales actuales, respetando los principios éticos que la seguridad humana requiere en este momento, y garantizando una educación integral para todos los involucrados en el proceso educativo. El diseño metodológico no es experimental, ya que su propósito inicial es analizar el desarrollo de las prácticas pedagógicas en la Escuela de Carabineros Rafael Núñez en Corozal. Se examinará el trabajo de los docentes y directivos involucrados en la formación de profesionales policiales técnicos, y posteriormente se propondrán medidas para fusionar las competencias técnicas con un plan de estudios progresivo. El objetivo es establecer una formación integral para los estudiantes después de una evaluación exhaustiva.

La investigación presentada se centra en la Dirección Nacional de Escuelas de Policía, cuya misión es dirigir la formación integral del personal de la Policía Nacional de Colombia a través del sistema educativo policial, en el marco de las funciones docentes, investigativas y sociales, con el objetivo de satisfacer las necesidades de convivencia (Confrontar: Dirección de Educación Policial, 2023). Se puede entender que el propósito principal de este estudio es proporcionar información útil a la dirección nacional de escuelas policiales para cumplir con la misión establecida por la institución en Colombia. De esta manera, se busca contribuir al desarrollo y mejora del proceso formativo policial en sus diversos niveles. Por lo tanto, esta investigación combina aspectos teleológicos y deontológicos que reflejan su impacto institucional a través de los resultados obtenidos.

La población objetivo incluye al personal administrativo, docente, civil y policial que forma parte del cuerpo académico de la Escuela de Carabineros Corozal, vinculada a la Dirección Nacional de Escuelas Policiales. Asimismo, se consideran los estudiantes Cohorte I-2022 e I-2023 agrupados en Holguín con 157 hombres (4 secciones) y Gilbert con 155 hombres (4 secciones), Ricaurte y 269 mujeres (7 secciones). La muestra se define mediante la técnica de Muestreo aleatorio mixto, donde la población se divide en áreas con heterogeneidad interna y homogeneidad entre sí. Los participantes de esta investigación son variados: personal administrativo, docentes, civiles y policiales, directivos docentes y estudiantes.

El muestreo mixto se desarrolla a través del muestreo intencional, que busca relacionar la población seleccionada con las respuestas necesarias para abordar las preguntas e objetivos de investigación. Este tipo de muestreo selecciona deliberadamente entornos y personas en función de la información relevante que puedan aportar, información que no podría obtenerse directamente por

otras vías. (Autores Varios en *QuestiónPro*, 2023). Según Gática y colaboradores (2013), las rúbricas son herramientas precisas que evalúan los aprendizajes y los productos realizados. Por lo tanto, al considerar las variables que respaldan la presente investigación, queda claro que en el contexto de la investigación mixta, esta herramienta facilita la calificación de los aspectos a evaluar y su cuantificación desde cada uno de los ángulos que abordan estos temas. En este sentido, la rúbrica analítica se convierte en un instrumento utilizado para evaluar desempeños, generando puntuaciones parciales y totales que sirven como indicadores de la realidad de los procesos curriculares, tal como ocurre en el caso específico de esta investigación.

Asimismo, siguiendo las directrices del gobierno de Canarias (2023), se plantea la importancia del uso de rúbricas para recopilar información sobre el currículo y los elementos pedagógicos y didácticos actualmente implementados como prácticas en el aula. Se destaca que estas rúbricas no solo respetan todos los elementos presentes en la planificación curricular, sino que también permiten su interrelación, como es evidente en el caso de la pedagogía espiralada. Además, se ponen en valor las contribuciones tanto de los docentes como del personal que conforma el entorno educativo. Es importante destacar que, al considerar las competencias o habilidades duras como una variable relevante, este tipo de herramienta facilita su comprensión desde una perspectiva educativa, didáctica y curricular. Esto permite abordar los procesos desde los contextos en los que se llevan a cabo las actividades de aprendizaje, así como la finalidad y los medios utilizados, entre otros aspectos.

Además, se propone el uso de encuestas como un recurso fundamental para recopilar información sobre la opinión, percepción o representaciones específicas que tienen los individuos. En este sentido, las encuestas buscan complementar la información obtenida a través de las rúbricas, verificarla y abordar aspectos relacionados con los objetivos educativos y formativos policiales, la pedagogía en espiral y el desarrollo de competencias. De esta manera, la metodología del proyecto de investigación sobre habilidades duras en la formación técnico-profesional en el servicio policial y su evaluación en espiral resulta significativa por diversas razones:

- ✓ Enfoque iterativo y adaptable: La metodología evaluativa en espiral propuesta permite un proceso continuo de evaluación y mejora. Esto implica que los procesos formativos pueden ajustarse y optimizarse según los resultados obtenidos, garantizando una formación policial más efectiva y pertinente.
- ✓ Recopilación de información en tiempo real: Mediante la implementación de un sistema de

evaluación constante, es posible recabar datos al instante sobre el rendimiento de los alumnos, profesores, instructores y personal directivo, lo que brinda una retroalimentación inmediata para la toma de decisiones fundamentadas.

- ✓ Detección precoz de inconvenientes: La evaluación en espiral facilita la pronta identificación de áreas a mejorar tanto a nivel individual como institucional, lo cual simplifica la detección temprana de problemas y la ejecución de medidas correctivas antes de que se conviertan en situaciones más críticas.
- ✓ Mejora continua en la calidad: Al fomentar un ciclo constante de retroalimentación, el enfoque evaluativo en espiral estimula una cultura orientada hacia la mejora continua dentro del ámbito formativo impartido por la Escuela de Carabineros Rafael Núñez, lo que podría resultar en una notable elevación en la calidad del aprendizaje técnico-profesional proporcionado.
- ✓ Aplicabilidad a distintos entornos: El método evaluativo en espiral no se circunscribe exclusivamente al ámbito policial y puede ser trasladado a otros contextos educativos y profesionales donde se busque perfeccionar tanto la calidad como pertinencia del entrenamiento ofrecido.

2. Conclusiones

La aplicación de una metodología educativa en espiral fundamentada en el enfoque constructivista y humanista, que incorpore tanto habilidades técnicas como interpersonales en la capacitación profesional, favorecerá el crecimiento integral de los alumnos y su desempeño laboral, promoviendo la formación de profesionales completos, preparados para afrontar los desafíos de la sociedad actual de manera reflexiva y positiva.

La introducción de un sistema evaluativo progresivo en la educación técnica profesional generará un incremento significativo en las competencias técnicas y profesionales tanto de estudiantes como del personal docente y directivo. Además, se prevé que la mejora continua derivada del feedback recibido a través de las evaluaciones redundará en una mayor eficacia y eficiencia en los procesos de cualificación.

Se postula actualmente que los procesos formativos que combinan habilidades técnicas e interpersonales, implementados con un enfoque iterativo y reflexivo, promueven un desarrollo global y una mejor adaptación a las demandas laborales. Investigaciones previas han evidenciado que los modelos evaluativos continuos respaldados por retroalimentación iterativa mejoran sustancialmente el rendimiento académico y profesional. Se ha constatado que la

evaluación formativa junto con una retroalimentación constante ejerce un impacto positivo en el aprendizaje y la retención de competencias.

3. Referencias

- Agambe, G. (2008). ¿Qué es lo contemporáneo? <https://19bienal.fundacionpaiz.org.gt/wp-content/uploads/2014/02/agamben-que-es-lo-contemporaneo.pdf>
- Autores Varios. (2023). Muestreo Mixto. ¿Qué es? Tipos, características y ventajas. Recuperado de: <https://www.questionpro.com/blog/es/muestreo-mixto/#:~:text=El%20muestreo%20mixto%20consiste%20en,por%20el%20dise%C3%B1o%20de%20investigaci%C3%B3n.>
- Autors varios (2023). Gobierno de Canarias. Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Recuperado de: <https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proideac/para-saber-mas/los-elementos-de-la-rubrica-y-su-funcionamiento/>
- Badia, A. y Becerril, L. (2022). La espiral de indagación. Un manual de aplicación para equipo de profesares. Recuperado de https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/144726/2/Practica%20docente%20y%20transformacion%20educativa_La%20espiral%20de%20indagacion.%20Un%20manual%20de%20aplicacion%20para%20equipos%20de%20profesores.pdf
- Ball, S. (1990) Foucault y educación. <https://bit.ly/43Zeqpe>
- Black, P., & Wiliam, D. (1998). "Assessment and classroom learning". Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(1), 7-74.
- Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(1), 7-74.
- Bruner, J. S. (1960). The Process of Education. Harvard University Press.
- Buitrago, G. J., & Frank, J. (2024). [Referencia específica del trabajo o estudio realizado por estos autores]
- Casas et al. (2018). La transformación policial para el 2030 en América Latina. Recuperado de <https://www.thedialogue.org/wp->

content/uploads/2018/11/KCasas_TransformacionPolicial_FINAL.pdf

Castells, M. (2009). Comunicación y poder. <https://bit.ly/3H7ADI4>

Celada et al. (2020). Egresados Universitarios: Un estudio de su desempeño e impacto. Recuperado de <file:///C:/Users/Hewlett%20Packard/Downloads/Egresado%20Universitar%C3%ADo%20Un%20estudio%20de%20su%20desempe%C3%B1o%20e%20impacto.pdf>

Constitución política colombiana (1991). <https://bit.ly/3mS786f>

Dorys Ortiz (2015). El constructivismo como teoría y método de enseñanza. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/4418/441846096005.pdf>

Duran, C. (2019). Diseño de una propuesta didáctica basada en la metodología del curriculum en espiral para el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes de tercer año de la carrera de Medicina. Recuperado de <https://noesis.uis.edu.co/server/api/core/bitstreams/7a3b0a34-5b10-45bf-8c08-ef7b4ddd6383/content>

Gática et al. (2013). Cómo elaborar una rúbrica. Recuperado de: <https://www.elsevier.es/es-revista-investigacion-educacion-medica-343-articulo-como-elaborar-una-rubrica-S200750571372684X>

Gómez et al. (2018). Caracterización de los modelos pedagógicos y su pertinencia en una educación contable crítica. <https://www.redalyc.org/journal/2654/265460762011/html/>

Gómez, J. (2020). "Formación policial: hacia un enfoque integral". *Policía y Sociedad*, 25(3), 78-89.

Gómez, R. (2019). La formación profesional en el ámbito policial. Editorial Universitaria.

Hernández et al. (2010). Metodología de la investigación. Recuperado de <https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Sampieri.Met.Inv.pdf>

Pontificia Universidad Católica del Perú. (2022). Guía de investigación descriptiva. Recuperado de: <https://files.pucp.education/facultad/educacion/wp-content/uploads/2022/04/28145648/GUIA-INVESTIGACION-DESCRIPTIVA-20221.pdf>

Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Prentice Hall.

La Política de Educación para la Fuerza Pública (2021-2026) - Hacia una educación diferencial y de calidad

Lozano, I. (2018). Habilidades personales en el ámbito de las organizaciones educativas (Soft Skills) – Indicadores de medida del desarrollo de habilidades personales (soft skills). Recuperado de <https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/295564/retrieve>

Martínez, L. (2018). "Evaluación en la formación policial: importancia y retos". Revista de Estudios Criminológicos, 6(1), 102-115.

Martínez, L. (2020). Evaluación continua en la educación policial. Ediciones Académicas.

Ministerio de Educación Nacional. Manual de evaluación del desempeño. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-81030_archivo_pdf.pdf

Monge, V. y Rodríguez, G. (2020). Programa Para El Desarrollo De Competencias Y Habilidades En El Personal De La Central De Equipos Y Esterilización Del Hospital Del Trauma/Ins, 2019. Recuperado de <https://kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/82818>

Montoya et al. (2022). Estrategia didáctica para fortalecer las habilidades comunicativas en los estudiantes policiales, con extensión a estudiantes del sector rural de Sibaté en Cundinamarca (Colombia). Recuperado de <file:///C:/Users/Hewlett%20Packard/Downloads/HUMAN-M31-A2.pdf>

Muñoz, y Huacón, (2021). Manual de estrategias de habilidades blandas y duras. Recuperado de <http://142.93.18.15:8080/jspui/bitstream/123456789/746/3/CECILIA%20MARGOTH%20HUAC%C3%93N%20GARC%C3%8DA.pdf>

Pérez, J. (2017). Desafíos en la formación técnica profesional. Editorial Técnica.

Piaget, J. (1971). La psicología del niño. Ediciones Morata.

Piaget, J. (1971). La psicología del niño. Ediciones Morata.

Policía Nacional de Colombia (2020). Proyecto Educativo Institucional. Recuperado de https://www.policia.gov.co/sites/default/files/tomo_4-1_proyecto_educativo_institucional.pdf

Policía Nacional de Colombia. (2023). Dirección nacional de escuelas de formación policial. Recuperado de: <https://www.policia.gov.co/direcciones/educacion-policial>

- Puche et al. (2020). Modelo de gestión docente para cualificar la enseñanza en las escuelas de formación de la policía nacional de Colombia. Recuperado de <file:///C:/Users/Hewlett%20Packard/Downloads/Dialnet-ModeloDeGestionDocenteParaCualificarLaEnsenanzaEnL-8116460.pdf>
- Ramírez, M y Manjarrez, N (2022). Habilidades blandas y habilidades duras, clave para la formación profesional integral. Recuperado de [file:///C:/Users/Hewlett%20Packard/Downloads/3.+Habilidades+blandas+y+habilidades+duras%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Hewlett%20Packard/Downloads/3.+Habilidades+blandas+y+habilidades+duras%20(1).pdf)
- Rogers, C. (1961). El proceso de convertirse en persona. Ediciones Paidós.
- Rogers, C. (1961). El proceso de convertirse en persona. Ediciones Paidós.
- Rojas, M. (2021). Modelo pedagógico helicoidal para la enseñanza y el aprendizaje de la química en entornos universitarios. Recuperado de <file:///C:/Users/Hewlett%20Packard/Downloads/16010-Texto%20del%20manuscrito-65584-1-10-20210816.pdf>
- Tobón, S. (2013). Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación (4ta. Ed.). Bogotá: ECOE. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Tobon4/publication/319310793_Formacion_integral_y_competencias_Pensamiento_complejo_curriculo_didactica_y_evaluacion/links/59a2edd9a6fdcc1a315f565d/Formacion-integral-y-competencias-Pensamiento-complejo-curriculo-didactica-y-evaluacion.pdf
- Triana, C. (2020). Fundamentos educativos del entrenamiento policial colombiano como estrategia práctica para la profesionalización del servicio. Recuperado de https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1055&context=doct_educacion_sociedad
- Vargas, A. (2019). "Desafíos en la formación técnico profesional en el servicio de policía". Revista de Seguridad Pública, 12(2), 45-56.
- Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.